
**CIÊNCIA INCLUSIVA: PROMOVENDO ACESSIBILIDADE E
APRENDIZADO PRÁTICO PARA ESTUDANTES COM
NECESSIDADES ESPECÍFICAS EM NATAL/RN**

DOI: 10.5281/zenodo.14779583

Adriana Cláudia Câmara Silva¹

¹Professora Doutora – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
adrianaaccamara@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5253511865571703>

Ana Carolina Araújo Alves de Carvalho²

²Controle Ambiental – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
anacarolaacarvalho@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2422353694655677>

Nayane Karina Ferreira Fernandes³

³Controle Ambiental – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
nayanekarina43@gmail.com

Raquel Santos da Penha⁴

⁴Controle Ambiental – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
raquelsantos3771@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6886382794042577>

Ylana Victória Pereira de Oliveira⁵

⁵Controle Ambiental – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
lanavictoriay@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6654473864671384>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: Atualmente, o sistema de educação brasileiro encontra dificuldades em relação ao ensino das ciências naturais, como a complexidade teórica e a falta de infraestrutura que auxilie as aulas. Dentro desse contexto, a aprendizagem dos estudantes com necessidades educacionais específicas é ainda mais prejudicada, já que o apoio e as adaptações cruciais ao seu desenvolvimento são negligenciados. Assim, a abordagem de conteúdos através de dinâmicas e a criação de espaços comprometidos com a educação inclusiva são essenciais para a qualidade do processo educativo, despertando o interesse dos estudantes pelo conhecimento científico e permitindo sua contribuição ativa na sociedade. Diante disso, o projeto de extensão teve como objetivo realizar aulas laboratoriais acessíveis no IFRN, nos laboratórios de Biologia, Química e Física da Diretoria Acadêmica de Ciências (DIAC/CNAT), buscando permitir que estudantes de instituições públicas e privadas de Natal/RN aprendam de maneira participativa. A metodologia teve base em revisões bibliográficas, que orientaram a seleção de práticas adequadas às necessidades de cada grupo atendido. Além disso, houve envolvimento e colaboração contínua de voluntários e docentes, que participaram desde o planejamento até a construção de materiais adaptados. Os resultados, por sua vez, incluíram maior engajamento dos estudantes, desenvolvimento de ferramentas de ensino inclusivas, ampliação do acesso à ciência e promoção de uma educação mais equitativa. Conclui-se, portanto, que a iniciativa

significa inclusão e oportunidade, tornando o ambiente de aprendizado mais acolhedor e envolvente. Ainda, esse projeto fortaleceu a comunidade acadêmica, representando uma valiosa referência para futuros estudos.

Palavras-chave: Acessibilidade; Ciências; Educação; Inclusão; Laboratório.

1. INTRODUÇÃO

No ensino de educação básica brasileira, as Ciências Naturais são compreendidas como componentes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) instituída pelo Ministério da Educação. Entretanto, embora visem proporcionar uma compreensão profunda do mundo físico e biológico, sua transmissão apresenta desafios para os docentes, devido à quantidade e ao grau de abstração dos conteúdos, além das linguagens complexas utilizadas.

Essas dificuldades são mais acentuadas na educação inclusiva, uma vez que os estudantes sofrem com a falta de metodologias e ambientes adaptados às suas necessidades, como a baixa visão ou transtornos que comprometem sua concentração. Contudo, é inadmissível que, no contexto contemporâneo de grande diversidade tecnológica e possibilidades de pesquisa, não se busque melhorar esse ensino, sendo a segregação e a discriminação de alunos com necessidades educacionais especiais intoleráveis (BENITE, 2015). Desse modo, é necessário um esforço colaborativo para oferecer aos alunos um ambiente escolar que estimule o desenvolvimento das habilidades necessárias à convivência democrática e promova uma educação verdadeiramente acessível a todos (BARBOSA, 2022).

Ainda conforme Barbosa, nesse cenário, o sistema educacional deve acolher as diferenças individuais, oferecendo condições que atendam às necessidades específicas de cada aluno. Sendo assim, um projeto educacional abrangente deve garantir a todos os estudantes, independentemente de suas condições, acesso ao aprendizado e desenvolvimento pleno, conforme os direitos fundamentais. Com isso, é crucial que o ensino, especialmente das Ciências Naturais, seja constantemente adaptado para promover um ambiente mais inclusivo, envolvente e divertido.

Ademais, é fundamental que os educadores busquem atualização profissional contínua para possibilitar uma relação professor-aluno-conhecimento efetiva, a qual possa estimular o envolvimento dos discentes na aula (DIAS; GONÇALVES, 2022). Ainda conforme Dias e Gonçalves, diversos recursos didáticos, como atividades práticas, podem ser utilizados, uma vez que desempenham papel de destaque quando planejados e utilizados adequadamente, respeitando as habilidades e limitações da turma. Dessa forma, para minimizar as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, é essencial aprimorar os ambientes de ensino com o uso

de estratégias diferenciadas e atividades dinâmicas, além de promover uma boa interação entre os sujeitos da aprendizagem (GOMES, 2018), promovendo uma educação mais equitativa e inclusiva.

À vista disso, o objetivo do projeto “Ciência Inclusiva” foi realizar, nos laboratórios do Instituto Federal do RN, Campus Natal Central, atividades práticas acessíveis de ciências para estudantes com deficiência, transtorno ou outras particularidades específicas de instituições públicas e privadas de Natal/RN. Através da iniciativa, esperou-se construir espaços que fossem propícios ao desenvolvimento desses alunos, bem como preparar os docentes e discentes para o melhor acolhimento deles.

2. METODOLOGIA

O projeto “Ciência Inclusiva” foi desenvolvido nos laboratórios de Biologia, Física e Química do IFRN, Campus Natal-Central, e envolve a participação de estudantes com deficiência, transtornos e outras particularidades das instituições públicas e privadas de Natal/RN. Nesse contexto, para preparar a equipe e os bolsistas para as atividades, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre ciência inclusiva, que proporcionou a base teórica necessária para o desenvolvimento do projeto. Simultaneamente, foram estabelecidos os primeiros contatos com as instituições envolvidas para organizar sua participação.

Em 2024, no projeto em questão, realizaram-se atividades acessíveis prático-experimentais com três instituições, sendo um atendimento mensal, durante um período de três meses. Para isso, a seleção dos estudantes foi feita em colaboração com a equipe gestora de cada instituição, e estes foram acompanhados pela equipe responsável e transportados ao CNAT/IFRN. Desse modo, cada aula, ministrada por docentes, bolsistas e alunos voluntários, que também auxiliaram na organização do laboratório antes e depois das atividades, teve duração de 40 minutos e ocorreu no laboratório com um máximo de 10 estudantes por vez.

Para o primeiro encontro, com o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do IFRN, os temas abordados incluíram o estudo das células através de materiais táteis, investigação de modelos atômicos em 3D e análise das vidrarias utilizadas nos laboratórios de química, também com uso do toque. Nesse sentido, os laboratórios foram organizados para recebê-los e para facilitar a exploração dos conteúdos de maneira sensorial, com a preparação de itens com legendas em Braille e a distribuição adaptada das apresentações no espaço disponível.

No segundo encontro, com a Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, os

visitantes montaram lâminas e observaram células vegetais da planta aquática *Elodea*, com ênfase nos cloroplastos e na parede celular. Ainda, os participantes exploraram outros organismos presentes no laboratório, de modo que aprenderam sobre as diferenças entre as células vegetais e animais. Também foram realizados experimentos químicos, como testes de chama, vulcões químicos e a investigação do pH de soluções laboratoriais. No campo da física, foram observados equipamentos como o gerador de Van de Graaff e a bobina de tesla, bem como explicou-se a condutividade elétrica através de um brinquedo infantil, chamado “Touch Me Touch You”.

E, no terceiro encontro, foram recebidos alunos da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do RN (APAARN), que observaram a planta *Elodea* no microscópio, manusearam células táteis e confeccionaram organelas celulares com massinha de modelar. Ademais, contemplaram os conteúdos químicos e físicos através das mesmas práticas utilizadas anteriormente, com o acréscimo de dinâmicas adaptadas, relacionadas à utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto de extensão “Ciência Inclusiva”, implementado em 2024 pelo IFRN, selecionou três instituições, totalizando, ao final do ano, aproximadamente 30 alunos atendidos, de modo que, em cada encontro, participaram até 10 estudantes. No primeiro encontro, com o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), foram recebidos estudantes com baixa visão, devido à indisponibilidade dos demais. Esse momento proporcionou resultados positivos: os alunos se mostraram engajados nas atividades e interagiram ativamente com a equipe do projeto, integrando a percepção sensorial do material tátil com as informações fornecidas. Além disso, os funcionários do NAPNE expressaram satisfação com a experiência, destacando a importância dos recursos para o desenvolvimento social e acadêmico dos participantes.

No entanto, apesar da eficácia dos materiais desenvolvidos, os estudantes sugeriram algumas melhorias, como a inclusão de descrições em Braille em um material mais resistente, substituindo o papel. Nesse caso, percebeu-se que os recursos necessitam de um contínuo aprimoramento.

Em relação à Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, os estudantes demonstraram grande interesse nas atividades, respondendo às perguntas da equipe e compartilhando suas dúvidas. Em virtude da parceria criada, a equipe foi convidada

posteriormente para a Mostra Cultural da instituição recebida, o que possibilitou a disseminação das práticas para mais alunos.

Por último, alunos da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Rio Grande do Norte (APAARN) participaram do projeto e novos resultados satisfatórios foram alcançados. Dentro desse encontro, os visitantes se interessaram pelas dinâmicas propostas, uma vez que elas foram desenvolvidas para atrair sua atenção. Sendo assim, o conteúdo foi apresentado de forma acessível e lúdica, além de que a criatividade dos estudantes foi estimulada através da utilização de massinha de modelar e outros objetos tangíveis.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, portanto, que o projeto alcançou seu objetivo de proporcionar um ensino inclusivo através de práticas adaptadas e a estruturação de ambientes mais acolhedores e participativos para alunos com deficiência, transtornos ou outras particularidades. Logo, é possível perceber que as parcerias entre as instituições e o IFRN-CNAT possibilitaram a aproximação da teoria e prática, bem como o desenvolvimento do pensamento crítico, reafirmando o direito à educação.

Além disso, essa colaboração oferece um acervo valioso para futuras pesquisas e referências educacionais, potencialmente tornando a comunidade acadêmica mais comprometida com as diversas necessidades educacionais.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, L. S. **Educação Inclusiva: O ensino de Biologia para Alunos Surdos**. 2022. 46 f. Monografia (Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal do Espírito Santo, Alegre, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/2587>. Acesso em: 15 jan. 2025.

BENITE, A. M. C.; BENITE, C. R. M.; VILELA-RIBEIRO, E. B. Educação inclusiva, ensino de Ciências e linguagem científica: possíveis relações. **Revista Educação Especial**, 28(51), 81-89, 2015. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313132931007>. Acesso em: 15 jan. 2025.

GOMES, M. M. Fatores que facilitam e dificultam a aprendizagem. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, 18(14), 28-38, 2018. DOI: 10-18264/REP.

GONÇALVES, A. S.; DIAS, V. B. Desafios e potencialidades na utilização de recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem dos conceitos de Citologia. **Educitec-Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, 8, e198322-e198322, 2022. DOI: <https://doi.org/10.31417/educitec.v8.1983>.